

YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH
OMILLARI VA UNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Baxodirxon Xamidxanov

O‘zMU izlanuvchi tadqiqotchisi

Annotatsiya

Maqolada yoshlar va ularning intellektual salohiyati tushunchasining mazmuni, uni rivojlantirish omillari – bilim, axborot, davlatning intellektual siyosati kabi tushunchalar o‘rganilgan. Intellektual salohiyat tushunchaning tarixiy rivojlanish evolyusiyasi, antik davr mutafakkirlaridan zamonaviy faylasuflarning asarlaridagi talqinlari keltirilgan. Intellektual salohiyatning O‘zbekiston taraqqiyotida o‘rni, uni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining ayrim jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: intellekt, salohiyat, yoshlar, bilim, axborot, ta’lim, fan, taraqqiyot, rivojlanish strategiyasi, jamiyat.

Аннотация

В статье исследуются содержание понятия молодёжь и её интеллектуальный потенциал, факторы её развития – знания, информатсия, интеллектуальная политика государства. Представлена историческая эволюция понятия интеллектуального потенциала, интерпретации античных мыслителей в трудах современных философов. Анализируется роль интеллектуального потенциала в развитии Узбекистана, некоторые аспекты государственной политики, направленной на его развитие.

Ключевые слова: интеллект, потенциал, молодёжь, знания, информатсия, образование, наука, развитие, стратегия развития, общество.

Annotation

The article examines the content of the concept of youth and its intellectual potential, the factors of its development - knowledge, information, intellectual policy of the state. The historical evolution of the concept of intellectual potential, the interpretation of ancient thinkers in the works of modern philosophers is presented. The role of intellectual potential in the development of Uzbekistan and some aspects of state policy aimed at its development are analyzed.

Key words: intelligence, potential, youth, knowledge, information, education, science, development, development strategy, society.

Kirish. O'tgan asrning so'nggi o'n yilliklari inson va jamiyat hayotini tubdan o'zgartirdi. Ajoyib ilmiy yutuqlar insoniyatga katta imkoniyatlar bera boshladi, shu bilan birga, zamonaviy jamiyatda faoliyat yuritayotgan ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlar ushbu yutuqlarni eng qisqa vaqt ichida eng yangi texnologiyalarga, so'ngra iste'molchilarning keng doiralari yo'naltirilgan tovarlar va xizmatlarga o'tishga imkon berdi. Odamlar o'rtasida yangi aloqa vositalari, yangi ijtimoiy institutlar, hatto inson faoliyatining mutlaqo yangi sohalari paydo bo'lmoqda va bularning barchasi ijtimoiy hayotning mohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. Shu bilan birga, uni tashkil etuvchi tuzilmalar yangilanishi bilan ilmiy va texnologik yangiliklarga tobora ko'proq moyil bo'lib bormoqda. Bu o'z navbatida, nafaqat tashqi sharoitlarni, balki inson va ijtimoiy munosabatlarning mazmunini, mohiyatini ham o'zgartiradigan impulslarni doimiy ravishda ishlab chiqarmoqda.

Intellektual salohiyatning rivojlanishi ajdodlar va avlodlararo vorisiylikka ham bog'liq. Chunki tarixiy tajriba bu borada katta ahamiyatga ega bo'lib, intellektning buyuk sohiblari bo'lgan Muhammad Muso Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Zamahshariy, Amir Temur haqidagi kabi ajdodlarimizning olimlik, avliyolik, donishmandlik kabi salohiyati va fazilatlari munosib baholangan. Buyuk ajdodlarimizning intellektual jihatdan ham munosib vorisi bo'ladigan yoshlarni tarbiyalash xususida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev quyidagilarni ta’kidlaydi: “etakchi olimlar, iste’dodli yosh ilmiy xodimlarning faoliyati va ilmiy tadqiqotlarini qo‘llab-quvvatlash, jamiyatda ilm-fan namoyondalarining obro‘-e’tibori va nufuzini oshirish davlatimizning ustivor vazifalaridan biri bo‘ladi”[1.176].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Yoshlarning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish muammosi ko‘plab mahalliy va xorijiy fan vakillarining asarlarida an’anaviy tadqiqot mavzusidir. Hozirgi vaqtda “intellektual salohiyat” ilmiy kategoriyasi ijtimoiy-gumanitar bilimlarning turli sohalarida faol foydalanilmoqda. Intellektual salohiyatni o‘rganishga eng katta hissa psixologiya, falsafa fanilarning vakillari tomonidan qo‘shildi.

Intellektual salohiyatning mazmuni, tuzilishini to‘liq anglamay turib shaxs intellektual salohiyatining mohiyatini tushunib bo‘lmaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tadqiqot mavzui doirasidagi muammolarni o‘rganishda intellektual madaniyatning mantiqiy-psixologik asoslari, strukturaviy elementlari, intellektual jarayonlarning boshqa shakllari bilan o‘zaro aloqadorligi hamda ta’limning unga ta’siri bilan bog‘liq masalalar tizimli tahlil qilingan M.K.Akimova, A.N.Voronin, Ye.A.Valueva, Ye.V.Dudorova, Z.X.Sierral’ta, N.A.Lujbina kabi psixologiya ilmining atoqli vakillarining tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxs intellektual salohiyati rivoji fandagi o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liq. Muammoning ushbu jihati bilan bog‘liq ayrim falsafiy masalalar I.A.Быковский, N.Yu.Trushkina, A.S.Stepanenko, O.D.Shipunova, D.A.Rostovых, R.V.Shutov, A.E.Nikitin, N.Yu.Popova kabi olimlar ilmiy ishlarida tadqiq etilganini qayd etish zarur.

O‘zbekistonda yoshlar muammolarini o‘rganishga oid keng qamrovli tadqiqotlar I.Ergashev, S.Jo‘raev, G.Tulenova, Z.Qodirova, Z.Xolmirzaev, Q.Quronboev, N.Jo‘raev, A.Xolmahmatov va boshqa shu kabi olimlar tomonidan

olib borilgan. U.Kerimov, H.Yorqulov, N.Rizaev, O.Oqyulov, M.Qalandarova, V.I.Andriyanova kabi tadqiqotchilar intellektual salohiyat to'g'risida alohida tadqiqot olib bormagan bo'lsalar-da, lekin badiiy-falsafiy va huquqiy muammolariga bag'ishlangan izlanishlarda uning tarkibiga oid jihatlarni tilga oladilar. Uning uch elementi, ya'ni intellektual-pedagogik, ijtimoiy-huquqiy, ma'naviy-axloqiy jihatlarni tavsiflaydi. Birinchi elementiga fan asoslarini egallash, shuningdek, shaxsda intellektual qobiliyat va malakalarni shakllantirishni kiritadi. Ikkinchi jihat intellektual madaniyatning ijtimoiy-huquqiy omillarini tashkil qiladi, uchinchi ta'lim ob'ekti va sub'ekti o'rtasidagi dialektik aloqadorlikdan tashkil topuvchi intellektual faoliyatda milliy va umuminsoniy omillarning o'rnidir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Zamonaviy mahalliy va xorijiy adabiyotlarda intellektual salohiyat va uni shakllantirish omillari, targ'ibot texnologiyalari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati, aholining intellektual salohiyatini oshirish mexanizmlari muammosining o'rganilish darajasini sarhisob qilsak, ushbu maqola mavzusi falsafiy, siyosiy fanlarda anchagina keng doirada tahlil qilingan. Ularni hal qilish uchun tadqiqot quyidagi usullardan foydalangan, jumladan: muammoli - xronologik – intellektual salohiyatning shakllanishi, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rne, ta'lim faoliyatning muayyan shakllari va usullarining paydo bo'lishining kelib chiqishini aniqlash qaratiladi. Qiyosiy-tarixiy uslub asosida intellektual salohiyatning chuqur tarixiy hodisa va jarayon ekani, ayrim hollarda ijtimoiy taraqqiyotda uning inkor etilishi, ayrim davrlarda hal qiluvchi kuchga aylanishi, ularni tasniflashdagi murakkablikliklarning ortib borishini ta'kidlash mumkin. Konkret-sotsiologik tadqiqotlar usuli esa shaxs, jamiyat va davlat taraqqiyotini ta'minlashda intellektual salohiyatning hal qiluvchi ahamiyati, uni rivojlantirish bilan aloqador tendensiyalar va o'zgarishlarni aniqlashni ko'zda tusa, mantiqiy usul - mavjud noosfera va intellektual ma'naviy hayot hodisa - jarayonlar o'rtasida aniq

munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Mavzu maqolada ushbu usullardan birgalikda foydalanish mavjud muammoni aniqroq va chuqurroq tekshirishga imkon berdi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). “Intellekt” atamasini talqin qilish xususiyatlari turli davrlarda o‘ziga xos bo‘lib, tadqiqotchilar bu tushunchani talqin qilishda turlicha qarashlarga ega edilar, ammo bu masala bo‘yicha ko‘p asrlik izlanishlarga qaramay, ushbu konsepsiyaning yagona yoki hech bo‘lmaganda eng oddiy tan olingan talqini mavjud emas. Shuni ta’kidlash kerakki, turli xil ilmiy sohalarda ushbu ta’rif har bir fan uchun o‘ziga xos talqinga ega.

Intellekt, (lotincha “intellectus” - “aql”, “idrok”, “zehn”) – keng ma’noda: kishining voqea-hodisa mohiyatini to‘laligicha bilishiga asoslangan va u orqali namoyon bo‘ladigan faoliyatidir[2.102]. Insonni boshqa jonzotlardan ajratib turuvchi va uning jamiyatdagi o‘rnini belgilovchi «fahm-farosat, o‘ylash, anglash malakasi»ni anglatuvchi istiloh «aql» deb ataladi. Lug‘atda “aql (lotincha, rationalis, yunoncha nus, fronesis, arabcha al-Aql – asoslangan, maqsadga muvofiq) – insonning ma’naviy-ruhiy faoliyatida barcha ashyo-narsalar, hodisalarni qanday bo‘lsa aynan shunday holda bilish qobiliyati, mavhum fikrlash va tushunchalar yaratish xususiyatidir”[3.42] deb ta’riflanadi.

Antik davrda Suqrotning talabalari va izdoshlari hozirgi kunda intellekt deb ataladigan narsani mavhum tushunchalar bilan ishlash qobiliyati, deb tushunishgan va bu mahorat axloq vositachiligida, masalan, Suqrotchasiga "daymoniy", deyilgan. Aflotun zamonaviy “intellekt” atamasining analogiga ega - nus inson qalbini hayvonlardan ajratib turadigan va “metempsixoz”deb ataladigan ruhning oldingi qayta tug‘ilishi haqida tasavvurga ega bo‘lgan narsa sifatida tushungan.

Aristotel asarlarida intellekt yanada mantiqiy talqinga ega bo‘lib, u faqat elitaga xos bo‘lgan sillogistikaning maxsus tajribasi va ko‘nikmalari sifatida tushuniladi, uning ichida faqat shakl va materiyaning birligini kuzatish mumkin. Bevosita, “intellekt” O‘rta asrlar allomalari asarlarida ham qo‘llanila boshlandi.

Yetuk Sxolastika vakillarida intellekt borasida qalbdagi Xudoning surati bilan bog‘liq va intellektning faoliyati imonga zid kelmasligi haqida fikr bor edi.

Yangi davrda intellektning ratsional talqinlari ustunlik qildi. O‘z davrining taniqli mutafakkirlari F. Bekon va R. Dekart intellektning mohiyatini shaxsda umumiylikni farqlash qobiliyati bilan aniqladi. XVII – XVIII asrlardagi ratsionalistik falsafa vakillari epistemologiya pozitsiyasidan intellekt borasida idrokning usul qoidalarini shakllantirish qobiliyati (R.Dekart), vositachilik g‘oyalarini izlash va xulosalar chiqarish qobiliyati (J. Lokk), abadiy haqiqatlarni bilish (G. F. Leybnis) bo‘lgan bo‘lsa, Kantning intellekti esa eng yuqori bilim qobiliyatidir.

XIX asrdan boshlab intellektual muammolarni o‘rganish universal falsafiy ta’limotlar doirasida olib borildi, bu intellektning mohiyatini talqin qilishga ta’sir ko‘rsatdi. Klassik Marksizm vakillari intellekt ta’rifida faoliyat-mehnat komponentiga e’tibor qaratadilar; utopik falsafa vakillari A. Sent-Simon, S. Fure, R. Ouening asarlarida intellektning axloqiy, teng huquqli jihatlariga alohida e’tibor qaratilgan. Byuxner, N.M. Belyurko, Fogt, Moleshott aqlning vulgar-materialistik talqinlarini taklif qildi, uni faqat biokimyoviy jarayonlarning yig‘indisiga tenglashtiradi[4.307].

Pozitivizm asoschisiga O. Kontning fikriga ko‘ra, natijasi pozitivizm bo‘lgan insoniyatning umumiy intellektual rivojlanishi asosiy tarixiy qonun mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu qonunda tushunchalarning har biri ketma-ket uchta nazariy holatdan o‘tishi aytilgan: teologik (ilohiy); mavhum yoki metafizik; ilmiy. Ya’ni, inson ongi bilish jarayonida har xil, hatto ikkilangan xarakterga ega bo‘lgan uchta usulni izchil qo‘llaydi: teologik, metafizik va ilmiy. F. Nisshe intellekt dunyoni amaliy ehtiyojlar uchun zarur bo‘lgan darajada sxemalashtirishga imkon beradi, deb ishongan[5.145]. Intuitivizm va hayot falsafasi vakili Anri Bergson intellekt moddiy, fazoviy ob’ektlar bilan ishlash vositasi, sezgi esa insonga ob’ektlar va hodisalarning yaxlitligi mohiyatini tushunishga imkon beradi, deb bilgan.

Bilimning to'liqligi uchun eng maqbul, birinchi qarashda, aql va sezgi bir-birini to'ldiradi, ammo Bergson intellektni sezgi bilan taqqoslagan[6.28].

XX asr boshlarida intellektning tabiati va mohiyati biologiya, tibbiyot va psixologiya kabi bir qator fan sohalari vakillarining diqqat markazida bo'ldi. Ushbu qiziqish rivojlanib borishi bilan tadqiqotlarda miqdoriy usullar qo'llanildi. Fransuz psixologlari A. Binot va T. Simon maxsus sotsial testlari - IQ yordamida intellekt darajasini aniqlash shkalasini yaratdilar. Shveysariyalik psixolog va faylasuf J. Piaje intellektual rivojlanish nazariyasini yaratib, unga ko'ra intellekt barqaror makon-vaqt mantiqiy tuzilmalarini bir zumda tashkil etish orqali atrof-muhitga ma'naviy moslashuvning eng yuqori shakli hisoblanadi. Falsafiy antropologiyaning asoschilaridan biri Maks Sheler esa Avgustinning falsafiy g'oyalariga tayanib, B. Paskal intellekt mantig'ini tuyg'u mantig'iga qarama-qarshi qo'ydi va uni qiymatni amalga oshirishga imkon beradigan ma'lum bir qasddan qilingan harakat sifatida talqin qildi.

V.B.Tarasovning ta'kidlashicha, "Intellekt individning ma'lum darajada mustahkam, barqaror aqliy qobiliyatlari tuzilishidan iboratdir"[7.352]. Oksford universitetining professori N. Bostromning fikricha, "intellekt – insoniyat uchun mavjud bo'lgan muammolarni echishga qodir aql"dir[8.496]. Intellektning mohiyati va rivojini tushuntirish bo'yicha turli falsafiy oqimlar hukm surib, ular ma'lum bir ilmiy qarashlar, fikrlar, mulohazalar negizida birlashgan hamda xuddi shu yondashuv qurshovida munozaralar, bahslar bo'lgan. Faylasuf olimlar o'rtasida intellektning mohiyatini talqin qilish va ilmiy asoslashda turli xil qarashlar mavjud. Tadqiqotchi I.Siddiqovning ta'kidlashicha, "hozirgi davrda intellektning mohiyati va mazmuniga doir 70 dan ortiq mualliflarning ta'rifi mavjud bo'lib, ular intellektning madaniy-tarixiy jihatarini aks ettiradi. Shu manoda intellekt tushunchasi muntazam o'zgarib turadi. Bunday o'zgarish jarayoni intellektual madaniyatning yuksalishi bilan bog'liqdir"[9.20].

Shaxsning intellektual salohiyatini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlarga qaramay, inson aql-zakovati muammolarini o‘rganishga murojaat qilsak, biz intellektual salohiyatni rivojlantirishni rag‘batlantiradigan omillarni nazariy aniqlash muammolariga duch kelmoqdamiz. Tadqiqotning muammoli jihati ham shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirishni rag‘batlantiradigan omillarning etarli darajada o‘rganilmaganligi bilan bog‘liq. Ko‘pgina olimlarning fikriga ko‘ra, intellekt insonga tug‘ilish paytida berilgan narsa sifatida qaraladi. Potensialni yaratishi va uni yanada intellektual mahsulotga aylantirishi mumkin bo‘lgan omillarni tadqiq qilish lozim. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “...yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” – deb alohida ta’kidlagan. Mazkur zaruratdan kelib chiqib, ta’lim jarayonida yoshlar intellektual madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlarini aniqlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar ta’lim tizimi bilan bog‘liq. Yangi rivojlanish bosqichida uzluksiz ta’limning huquqiy asoslari yaratilgan, ushbu sohada islohotlar boshlandi. O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida ta’limning barcha bosqichlari, xususan oliy ta’limda tub islohotlar amalga oshirilmokda. “Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish”[10] vazifalari belgilab berildi. Respublikamizda talabalikka qabul kilish, o‘quv jarayonini tashkil kilish, talabalarning bilim darajasini baholash xalqaro andozalarga moslashtirilgan. Bunda ayniqsa 2019-2020 o‘quv yilidan boshlab “yoshlarimizga bir vaqtning o‘zida bir nechta oliy o‘quv yurtiga xujjat topshirish

imkoniyatini berishmiz, o‘ylaymanki, ularning ta‘lim olish huquqlarini kengaytirishga xizmat qiladi”[11.32].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–158-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining 12-maqsadida barcha yo‘nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash ustuvor vazifa sifatida belgilab qo‘yilgan. Bu borada O‘zbekiston Global Innovatsion Indeksda Top-50 talik mamlakatlar ro‘yxatiga kirishini ta‘minlash, har bir million aholiga to‘g‘ri keladigan tadqiqotchilar sonini 2 ming nafarga etkazish hamda ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirish natijasida yaratiladigan yangi innovatsion ishlanmalar sonini 2 baravarga oshirishga e‘tibor qaratilgan[12].

Shaxsning intellektual salohiyatini aniqlashga yondashuvlarni o‘rganar ekanmiz, quyidagi munosabatlarni ajratib ko‘rsatish zarur deb hisoblaymiz: intellektual salohiyat intellektual mehnat ta‘siri orqali intellektual mahsulotga (kapitalga) aylanadi. Intellektual mehnat deganda insonning bunday qobiliyatlari yordamida amalga oshiriladigan aqliy

Intellektning muhim manbai bo‘lgan axborotning hozirda aniq ta‘rifi mavjud emas. Turli ilmiy sohalar ushbu konsepsiyaning o‘ziga xos talqinlariga ega. Axborot bizning ongimizdan tashqarida mavjud va faqat o‘zaro ta‘sir natijasida bizning idrokimizda aks etishi mumkin. Axborot ahamiyatsiz, u materiya, makon, vaqt, izchillik, funksiya va boshqalar kabi ob‘ektiv haqiqatni rasmiylashtirishning asosiy tushunchalari bilan bir qatorda turadi. Axborot jismoniy xususiyatlarga ega emas, uni "sezish" va idrok etish kerak.

Intellektual salohiyatni rivojlantirishning muhim omili bilimdir. Bilim - bu olingan ma‘lumotlarni qayta ishlash jarayonida olingan natijalarni tizimlashtirish. Aqlning rivojlanishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zgartirilgan ma‘lumot miqdoriga bog‘liq. Kelajakda intellektual salohiyatni quyidagi omillarni hisobga olgan holda ko‘rib

chiqish kerak: olingan ma'lumotlar miqdori va ma'lumotlarning bilim tizimiga sifatli aylanishini ko'rib chiqish lozim. Sifat esa qayta ishlangan bilimlarning nafaqat unga ega bo'lgan shaxsni, balki u joylashgan jamiyatni ham rivojlantirish qobiliyatini anglatadi.

Intellektual salohiyatni rivojlantirishning muhim jihati ijtimoiy-madaniy sohadir. Madaniyat ta'lim jarayonlarining "iste'molchi yadrosi" bo'lib, shaxslarga ijodiy fikrlash qobiliyatini beradi. Madaniyat intellektual "kuch zaxirasini" to'plashning motivatsion jarayoni sifatida shaxsiy rivojlanishning axloqiy muhitiga ta'sir qiladi. Afsuski, jamiyatimizning madaniy hayotidagi o'sib borayotgan o'zgarishlar ijtimoiy-madaniy sohadagi o'zgarishlarga olib keladi. Bunday jarayonlar jamiyatni unutishga, madaniy bo'shliqda mavjud bo'lmaydigan kelajak haqidagi g'oyalarning xiralashishiga olib keladi.

Bunday salbiy oqibatlarining oldini olish qobiliyati yoshlarni innovatsion ijodkorlikka ega etib tarbiyalash zarur va bu shaxsning g'ayrioddiy ijodiy fikrlash bilan noyob ijodiy qobiliyatlarni sintez qilish qobiliyatini oshiriga imkon beradi. Ushbu qobiliyatlarning mavjudligi intellektual, ijodiy ishni innovatsion mahsulotga aylantirishi mumkin. Kelajakda ushbu mahsulotni ishlab chiqish, to'liq, amalga oshirilgan innovatsiyalarni olish kerak. Jamiyatdagi innovatsion jarayonlar nafaqat ijodiy tashabbus muammosiga, balki innovatsion madaniyat muammosiga ham ta'sir qiladi. Innovatsion madaniyat konsepsiyasida shaxsning qadriyat yo'nalishlari tizimi ustunlik qiladi, bu jamiyatdagi innovatsion jarayonlarni oqilona idrok etish va yaratilgan yangiliklarni amalga oshirish va amalga oshirishni nazarda tutadi. Jamiyatning innovatsion madaniyatida, shuningdek, innovatsion ijodda xarakterli tarkibiy qism fikrlashning ijodiy, innovatsion turi hisoblanadi.

Shaxsning intellektual qobiliyatiga xos bo'lgan quyidagi tarkibni ko'rishimiz mumkin: asosiy tarkibiy qism-bu intellektual va ushbu zanjirning tarkibiy qismi innovatsion ijodkorlik va innovatsion madaniyatdir. Insonning intellektual rivojlanishiga nafaqat individual qobiliyatlar, balki u joylashgan muhit ham ta'sir

qiladi. Atrof-muhitni intellektual salohiyatni rivojlantirish kontekstida ko‘rib chiqish kerak, ya’ni.shaxsning o‘zini namoyon qilish darajasiga ta’sir qiluvchi ijtimoiy omillar. Bunday omillar oilaning ijtimoiy institutlari, davlat, ta’lim va dindir.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

1.Intellektning shakllanishi erta yoshdan boshlanadi, shuning uchun insonning intellektual salohiyatini shakllantiradigan asosiy ijtimoiy institutlar oila va ta’lim institutlaridir. Binobarin, inson kapitaliga e’tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart”[13.30] degan fikrini hayotga kengroq tatbiq etish kelajak uchun kutilgan samarasini beradi. Umuman shaxs va jamiyat intellektual salohiyatini rivojlantiruvchi barcha vositalarning zamon talablariga mos ravishda takomillashib borishi zarur.

2.Jamiyatda intellektual mulki himoyalash qilingan “ixtiro”ga nisbatan ham adolatlidir (ushbu hodisani o‘rganish bilan tarixchilar, sotsiologlar, menejment nazariyotchilari, shuningdek iqtisodchilar va boshqalar shug‘ullangan). Ammo ilmiy doiralarida geneologik yondashuv qo‘llanilgan hamda ushbu ikki kategoriya ularning innovatsiya kategoriyasi bilan bog‘liqligi nuqtai nazaridan tahlil qilingan jiddiy tadqiqotlar umuman etarli emas. Rivojlangan mamlakatlarda “taqlid” va “ixtiro” tushunchasi ancha ilgari qaror topib ulgurgan, biroq uslubiy nuqtai nazardan bular o‘zining butun tarixi davomida bir biriga qarshi qo‘yilib kelingan. Biroq, bizning fikrimizcha hamda ayrim mutaxassislarning fikriga ko‘ra, aynan shu ikki yoqlamalikdan 20 asrga kelib “taqlid” va “ixtiro” alomatlarini o‘zida birlashtirgan innovatsiya tushunchasi vujudga keldi va yanada rivojlandi.

3.Intellektual salohiyat voqelikning o‘ziga xos “rivojlangan” aksi, aloqa tizimining yangi faoliyat darajasiga o‘tishi uchun zarur bo‘lgan sifat jihatidan yangi elementlar va funksiyalar zaxiralaridir. “Intellekt” tushunchasining psixologik mazmuni noaniq aniqlangan tushunchalarni anglatishi bejiz emas. Intellektni aqlli testlar yordamida o‘lchash mumkin bo‘lgan narsa, degan keng

tarqalgan mavjud fikrlar ham buni tasdiqlaydi. “Intellekt” tushunchasi ma’lum bir umumiy biologik funksiyaga va umumiy omilga, so’ngra rasmiy operatsiyalarning harakatchanligiga, so’ngra nutqiy tafakkurga, ma’nolarga va shaxsiy ma’nolarga va nihoyatda keng talqin qilingan ongning atributi va aks ettirishning umumiy qobiliyati bo’lgan “idrok”ka borib taqaladi. Ikkinchi holda, intellekt ong tushunchasi bilan aniqlanadi.

4.Intellektual salohiyat tushunchasi shaxsga, butun ijtimoiy guruhlarga yoki qatlamlarga va umuman jamiyatga nisbatan qo’llanilishi mumkin. Shu bilan birga, shu bilan birga, ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam yoki umuman jamiyatning intellektual salohiyati har doim shaxslarning intellektual salohiyatining hosilasidan boshqa narsa emas. Albatta, bu individual salohiyat har doim shaxsning jamiyatdan olgan narsalarini to’plash va o’zlashtirish orqali shakllanadi. Ammo intellektual salohiyat alohida shaxslardan tashqarida mavjud bo’lishi, namoyon bo’lishi va ko’payishi mumkin emas.

5.Davlat va jamiyat o’z a’zolarining intellektual salohiyatidan foydalanadi (ba’zan yaxshiroq, ba’zan yomonroq, ba’zan umuman qoniqarsiz). Biroq, bu shaxsning intellektual salohiyati unga ijaraga berilgan jamoat mulkining ulushiga o’xshaydi, degani emas. Albatta, intellekt har qanday inson va jamiyat rivojlanishining ajralmas qismidir, xususan zamonaviy taraqqiyotda intellektni rivojlantirishmasdan turib rivojlanish mumkin emas. Rivojlanish intellektning imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan doimiy harakatni anglatadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. 1-jild. - Toshkent: O’zbekiston, 2017. – B.176.
2. Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug’ati. G’G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –Toshkent: 2013. – B. 102.

3. Falsafa. Qomusiy lug‘at.– Toshkent: Sharq, 2004. – B. 42.
4. Козырев В.И. Социальный интеллект как фактор управления организацией. Ярославл, 2000. –С.307
5. Ник Бостром. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. –С.145.
6. Бескова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2010. –С.28.
7. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: философия, психология, информатика. - Москва: Эдиториал УРСС, 2002. – 352с.
8. [Бостром Н.](#) Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. — СПб.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. –С. 496.
9. Siddiqov I. Yoshlar intellektual madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya –Farg‘ona, 2020. –B. 20
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 5-son, 70-modda. // www.lex.uz
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28 dekabr 2018 yil. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. – B.32
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–158-son Farmoni / <https://www.lex.uz/uz/pdfs/6600413>
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28 dekabr 2018 yil. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. – B.30.